

YOSH AVLOD TARBIYASIDA OILANING O’RNI VA AHAMIYATI**Karabekova Maftuna Alimovna**

Farg‘ona pedagogika kolleji maxsus fan o‘qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi yoshlar va ularning hulq-atvoridagi o‘zgarishlar, ularga berilayotgan yurtimizdagi imkoniyatlar, va onalarning yoshlar tabiyasidagi o‘rni hususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Yosh alvod, fan-texnika, kitob, ota-ona, maktab, ustoz, hulq-atvor, Ibn Sino

Bugungi kunda eng ko‘p yangilik texnika sohasida bo‘lmoqda desak mubolag‘a bo‘lmasa kerak. Shuning uchun bo‘lsa kerak har birimizning hayotimiz texnikalar bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib vaqtimizning kun davomida 3-4 soatini jonajon telefonlarimizga, undan so‘ng esa televizorlarimizga sarf etamiz. Bunday texnologiyalar bilan biz vaqt qanday o‘rgani ham bilmay qolamiz biroq, shuni ham aytib o‘tish joizki, bunday zavqlanish bizni kitoblardan uzoqashtirmoqda, yosh avlod esa qanchalik telefonlar ichiga kirib borgani sari ularda jizzakilik, qaysarlik, sal narsaga asabiylik, real hayotdan uzulib qolish, bundan tashqari yoshlarda ko‘rgan chet el kinolaridagi aktiorlarga, o‘yin qahramonlariga o‘xshashga harakat qilib ularning tarbiyasida o‘zgarishlar bo‘layotganligi achinaridir. Shu o‘rinda bir savol tug‘uladi, Nima qilsak bunday holatlarni oldini olishimiz mumkin? Sharq mamlakatlarida farzand tarbiyasi bilan asosan oilada ona shug‘ullanadi. Bu haqida Sharq adabiyotining yetuk namoyondalari va allomalari ham alohida fikr bildirishgan. Ibn Sino bola tarbiyasi va tarbiya usullari haqida qimmatli fikrlarini bildirgan. Ibn Sino bolaning ahloqiy tarbiyasi haqida bildirgan fikrlarida uy-ro‘zg‘or tutish masalalari xususida ham so‘z yuritadi. Uning fikricha “o‘z kamchiliklarini tuzatishga qodir bo‘lgan ota – onagina tarbiyachi bo‘lishi mumkin”. Ahloqiy tarbiyada eng muhim vositalar bolaning nafsoniyatiga, g‘ururiga tegmagan holda, yakkama-yakka suhbatdosh bo‘lish va bolaga nasihat qilishdir. Bu borada sharq elatlari mentalitetiga ko‘ra farzand tarbiyasida ota-onaga qo‘shilib, oiladagi yoshi ulug‘ insonlar ham tarbiya qiladi. Shuning uchun ham dono xalqimiz qarisi bor uyning parisi bor deb bejiz aytishmaydi. Yoshi ulug‘ insonlarni tarbiyasini olgan bolalar odatda og‘ir va vazmin, uzoqni ko‘ra oladigan kattalarga hurmat ruhi kabi hislatlar boshqa tengqurariga qaraganda ko‘proq bo‘ladi. Lekin hozirda aksariyat yosh oilalarda oila asosan ota-ona va farzanddan iborat. Bundan tashqari ota ko‘p hollarda pul toppish bilan band bo‘lib farzand tarbiyasi onaning o‘ziga qolib ketishi, agar ona ham uy ishlari bilan band bo‘lib bolaga kam e‘tibor berishi, bolani o‘z xoliga tashlab qo‘yilishi uning tarbiyasiga salbiy tasir etmay qomaydi. Shuning uchun

hurmatli ota-onalardan o'z farzandaringiz va uning kelajagiga e'tiborsiz bo'lmaslikni so'rab qolamiz. Farzandlarimizni balog'at davridagi hulq-atvori yomonligi bu bizning uning yoshlik davridagi tarbiyashda yo'l qo'ygan xatolarimizdan kelib chiqadi. Keling buni Pisixolog Rozaliya Gabdulhakovaning intervyusiga ko'ra olingan ma'lumotlar orqali ko'rib chiqamiz.

Ota-ona hamma narsani muhayyo qilishi bolada hech narsaga intilmaslikni ketirib chiqaradi. Barcha muommolarini ota-onasi hal qilib berishi kelajakda uning hayotini ham boshqalar boshqarishiga zamin yaratadi.

Yoshligida yetarlicha mehr ko'rmagan bolalar o'smirlikda jinoyat qilishga ko'proq moyil bo'lishadi. Ular buni o'zari hoxashmasalarda atrofdagilar, ota-onasiga o'chakishib atayin jinoyat qiladi

Ota-ona farzandi oldida uning o'qituvchisi haqida hurmat bilan gapirishi lozim. Bu bilan bolada ustoziga nisbatan hurmat paydo bo'ladi

Ushbu keltirilgan faktlardan ko'rinib turibtiki, farzandlarimizdagi har qanday tarbiyasizlik ortida o'zimiz tomonimizdan yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar yotadi. Shuning uchun barcha ota-onalardan o'z farzandlariga bee'tibor bo'ymaslikka, ularning har bir qadamidan ogoh bo'lishga, uning kelajagi uchun u bilan birga harakat qilishni so'rab qolamiz, zero har birimizdan vatanga nafi tegadigan avlod qolsin.

Foydaanilgan adabiyotlar:

- 1.Z. Nishonova, G.Alimova "Bolalar pisixologiyasi" Toshkent 2006-yil
- 2.H.B.Haydarova, Yosh avlod tarbiyasida oila ma'naviyatining o'rni
3. G'. Shoumarov "Oila pisixologiyasi" Toshkent 2010-yil

